

RECLAMO

La contribución de la reutilización del agua a la gestión eficiente y sostenible del agua para el riego

Policy Brief

Diciembre 2024

DOI: 10.5281/zenodo.14382368

Blanco-Gutiérrez, I.¹, Esteve, P.¹, Ballesteros-Olza, M.¹, Villacorta-Ranera, C.¹, Gómez-Ramos, A.², Bolinches, A.³

¹ Universidad Politécnica de Madrid-CEIGRAM

² Universidad de Valladolid

³ Universidad Complutense de Madrid

1. EL PROYECTO RECLAMO

El proyecto “La contribución de la reutilización del agua a la gestión eficiente y sostenible del agua para el riego” (RECLAMO), financiado por el Ministerio español de Ciencia e Innovación (Ref. PID2019-104340RA-I00), tiene como objetivo promover el uso de agua regenerada para el riego agrícola como una solución innovadora frente a la creciente escasez de recursos hídricos, agravada por los efectos del cambio climático.

Liderado por un equipo multidisciplinar del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) de la Universidad Politécnica de Madrid, el proyecto RECLAMO ha centrado su labor en los siguientes aspectos clave (Ver Figura 1):

1. Crear y actualizar una base de conocimiento sobre el uso de agua regenerada para riego.
2. Diseñar escenarios y estrategias en colaboración con los actores interesados para explorar el futuro del uso de agua regenerada.
3. Evaluar los impactos multidimensionales de los escenarios y estrategias en diferentes escalas (cultivo, explotación agrícola, y (sub)cuenca), mediante el desarrollo de una plataforma de modelización integrada.

4. Proporcionar recomendaciones y un plan de acción para impulsar el desarrollo y la adopción del agua regenerada.
5. Promover la difusión del conocimiento y fortalecer el diálogo entre la ciencia, las políticas públicas y la sociedad.

Las investigaciones se centraron en dos casos de estudio representativos (ver Figura 2): la cuenca del Segura (región de Murcia), una zona con un déficit estructural de agua que se ha convertido en referente europeo en reutilización de agua; y la región del Alto Guadiana, caracterizada por la sobreexplotación de acuíferos y con escasa experiencia en el uso de agua regenerada para el riego agrícola (Bolinches et al., 2021a).

Los resultados del proyecto han permitido dar respuesta a las preguntas que se presentan a continuación.

2. ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA REUTILIZACIÓN DE AGUA EN LA AGRICULTURA DE REGADÍO?

España enfrenta una escasez creciente de recursos hídricos, agravada por el cambio climático y la fuerte demanda, especialmente en las regiones del sureste, donde la aridez es predominante. Desde la década de 1970, se comenzó a reutilizar agua en algunas islas, y posteriormente en el sureste de España para apoyar el

Figura 1. Marco metodológico del proyecto RECLAMO
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Blanco-Gutiérrez et al. (2021)

desarrollo del riego. En las últimas dos décadas, el volumen de agua reutilizada ha crecido significativamente hasta los 532 hm³ en 2020 (385 hm³ de ellos para riego agrícola), aunque sin alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Reutilización de Agua de 2012 (1.403 hm³ en 2021) (Gómez-Ramos et al., 2024). A pesar de ello, España lidera la Unión Europea en volumen anual de agua regenerada, representando el 50% del total. Políticas recientes, como la Regulación 2020/741, el Real Decreto Ley 4/2023 y el Real Decreto 1085/2024 de reutilización de aguas, buscan fomentar el uso de este recurso alternativo para aliviar la presión sobre las fuentes tradicionales, sobre todo en las zonas más afectadas por la sequía (Bolinches et al., 2021b).

Un ejemplo paradigmático de esta problemática es la cuenca del Segura, en el sureste de la península. En esta región la demanda de agua para el riego supera ampliamente los recursos disponibles, poniendo en riesgo tanto la sostenibilidad de los recursos hídricos, especialmente los subterráneos, como la viabilidad de la actividad agrícola, que resulta fundamental para la economía regional. En este contexto, los recursos hídricos no convencionales, como el agua regenerada, adquieren un papel estratégico. La cuenca del Segura es un referente en este ámbito, reutilizando más del

90% de las aguas residuales tratadas, principalmente para riego agrícola (Bolinches et al., 2021a).

Para entender mejor el papel del agua regenerada en esta zona, el proyecto RECLAMO realizó un estudio en el que se entrevistó a distintos representantes de comunidades de regantes de Murcia (Gómez-Ramos et al., 2024). En este estudio se recopiló información detallada sobre el funcionamiento de estas comunidades, las preferencias de los regantes respecto a las distintas fuentes de agua disponibles y las posibles estrategias de adaptación al cambio climático. Los resultados muestran que el agua regenerada es valorada positivamente por su garantía de suministro, ya que su disponibilidad no depende de las condiciones climáticas. Aunque los aportes procedentes de estas fuentes son relativamente bajos en comparación con otros usos, al estar limitados por los caudales generados en la depuración de los usos urbanos, esta se posiciona como una fuente estratégica para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos. Además, representa una de las estrategias de adaptación más efectivas frente a la creciente escasez de agua en la región. Aunque existen diferencias significativas entre comunidades de regantes, las de mayor tamaño que ya utilizan agua regenerada suelen mostrar una actitud más favorable hacia su uso futuro, lo que destaca la

Figura 2. Casos de estudio del proyecto RECLAMO
Fuente: Elaboración propia

importancia de la experiencia previa como factor clave en la aceptación de este recurso.

Además, a través de técnicas de benchmarking, se observó que el uso de agua regenerada permite mejorar el desempeño global de las comunidades de regantes, evidenciando su potencial como una alternativa sostenible y eficaz en la gestión hídrica (Ballesteros-Olza et al., 2024).

3. ¿QUÉ OBSTÁCULOS DIFICULTAN EL USO DE AGUA REGENERADA EN LA AGRICULTURA?

La implementación de la reutilización de agua para riego agrícola enfrenta barreras complejas en múltiples ámbitos: político, económico, social, técnico, ambiental y legal. En el marco del proyecto RECLAMO, se han analizado estas limitaciones mediante una exhaustiva revisión de la literatura, abarcando más de 500 estudios (Villacorta-Ranera et al., 2024a), complementada con consultas a expertos y representantes de los grupos de interés (Ballesteros-Olza et al., 2022).

Los resultados muestran que las barreras políticas son de las más significativas para la implementación del uso de agua regenerada en la agricultura. La falta de coordinación institucional y la complejidad de los procedimientos administrativos generan incertidumbre, retrasos en la ejecución de proyectos y dificultades para garantizar el acceso a este recurso.

En términos económicos, los costes de producción y distribución del agua regenerada pueden ser mayores que los de las fuentes de agua convencionales. Esto se

debe, en parte, al elevado consumo energético asociado con los procesos de tratamiento y a la necesidad de infraestructura adicional para el almacenamiento y la distribución del agua regenerada.

Desde una perspectiva social, la percepción pública sobre el uso de agua regenerada sigue siendo un desafío importante. Aunque se han llevado a cabo esfuerzos para sensibilizar a la población sobre los beneficios y la seguridad del agua regenerada, persisten preocupaciones respecto a su calidad y los posibles riesgos para la salud.

Desde el punto de vista técnico, una barrera importante es la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento y distribución del agua regenerada para cumplir con los estándares de calidad exigidos y garantizar la seguridad en el riego agrícola. Aunque las tecnologías avanzadas, como la filtración por membranas y la desinfección ultravioleta, son indispensables para alcanzar estos niveles de calidad, su implementación implica costes elevados difíciles de asumir para muchos agricultores.

Las barreras ambientales se posicionan entre las más relevantes para la implementación del agua regenerada en la agricultura. Factores como la amenaza al mantenimiento de caudales ecológicos, la presencia de contaminantes emergentes y metales pesados, y la alta salinidad del agua plantean desafíos significativos que requieren soluciones equilibradas para garantizar tanto la sostenibilidad ambiental como la viabilidad agrícola.

A nivel normativo se ha avanzado mucho, pero aún existen barreras relacionadas con la interpretación y el cumplimiento de la legislación vigente, especialmente en lo que respecta a las concesiones y autorizaciones necesarias para el uso de agua regenerada en la agricultura. A esto se suma la dificultad de implementar los planes de gestión de riesgos exigidos, lo que añade complejidad y puede retrasar la incorporación de este recurso en las actividades agrícolas.

4. ¿QUÉ PERCEPCIONES SOCIALES EXISTEN EN TORNO AL USO DE AGUA REGENERADA?

La aceptación social es un elemento fundamental para la expansión del uso de agua regenerada en la agricultura, pero sigue siendo una de las principales limitaciones y ha sido poco investigada. Aunque se han llevado a cabo estudios para analizar las percepciones

de ciertos grupos de interés, como consumidores y agricultores, estos suelen centrarse en un número reducido de actores, dejando de lado la diversidad de opiniones y preocupaciones existentes en el sector en su conjunto. Esta visión incompleta dificulta abordar de manera efectiva los desafíos sociales asociados a esta práctica.

Para abordar esta brecha, el proyecto RECLAMO ha llevado a cabo un análisis detallado de las diversas perspectivas sociales que influyen en el uso de agua regenerada para riego agrícola en España (Villacorta-Ranera et al., 2024b). Para ello, se aplicó la metodología Q, una técnica que combina la clasificación de afirmaciones según el grado de acuerdo o desacuerdo con análisis estadísticos, como el análisis factorial, para identificar patrones y diferencias en las opiniones. Este enfoque permitió detectar áreas de consenso y conflicto, proporcionando una base sólida para diseñar estrategias y políticas que fomenten su aceptación y adopción sostenible.

Los resultados muestran la coexistencia de tres perspectivas sociales claramente diferenciadas: 1) el agua regenerada debe fomentarse como un recurso clave para garantizar la producción agrícola; 2) la regeneración de agua presenta un gran potencial, pero es necesario avanzar en su desarrollo tecnológico para maximizar sus beneficios; y 3) el uso de agua regenerada conlleva riesgos ambientales potenciales, lo que exige un enfoque prudente para su expansión.

Todas las perspectivas coinciden en reconocer que el agua regenerada es un recurso valioso para el riego agrícola, especialmente en contextos de escasez hídrica. Sin embargo, señalan que los consumidores no están adecuadamente informados sobre su calidad, seguridad y beneficios, lo que limita su aceptación social. Además, surgen desacuerdos importantes respecto a los posibles impactos negativos de su uso, como las implicaciones sobre los caudales ecológicos, y sobre la distribución de los costes asociados a los proyectos de reutilización. Mientras algunos consideran que los consumidores deberían asumir parte del coste debido a los beneficios indirectos, otros opinan que son los agricultores quienes deben cubrirlos, o que debe ser la administración pública la principal responsable de financiarlos, dadas las implicaciones sociales y ambientales más amplias (Villacorta-Ranera et al., 2024b).

5. ¿QUÉ ESCENARIOS PODRÍAN INFLUIR EN EL USO DE AGUA REGENERADA EN LA AGRICULTURA?

El desarrollo de escenarios se realizó a través de un proceso participativo utilizando la metodología de los Mapas Cognitivos Difusos (MCD). Esta herramienta permite modelar sistemas complejos y simular los efectos de diferentes escenarios mediante la participación de grupos de actores clave.

El proceso participativo contó con la participación de actores clave vinculados a las administraciones públicas, organizaciones ecologistas, asociaciones de agricultores, empresas de tecnología de tratamiento de agua, distribuidores de productos agroalimentarios, organizaciones de consumidores, y expertos en reutilización de agua. Este proceso permitió identificar los principales factores que influyen en el nivel de uso de agua regenerada para riego agrícola en la región, así como la intensidad y sentido de las relaciones entre dichos factores. A partir de esta información, se construyó el MCD que permitió analizar las dinámicas del sistema bajo distintos escenarios de simulación, sustentados en el conocimiento local de los participantes.

A lo largo del proyecto, se han desarrollado MCD en los dos casos de estudio seleccionados: la cuenca del Alto Guadiana y la cuenca del Segura, en la región de Murcia. En concreto, en la zona del Alto Guadiana se analizaron cuatro escenarios: la recuperación de costes, la transformación agrícola, el aumento de la conciencia social y el fortalecimiento de la voluntad política. Los resultados de este estudio han sido ya publicados (ver Ballesteros-Olza et al., 2022).

El análisis revela que el escenario con mayor impacto positivo sobre la reutilización de agua fue el aumento de la voluntad política, ya que una mayor coordinación institucional y una reducción de la burocracia facilitarían la implementación de proyectos de reutilización de agua.

El siguiente escenario con impacto positivo fue la implementación de campañas de sensibilización social, que podrían aumentar la aceptación social del agua regenerada, reduciendo las reticencias relacionadas con los riesgos percibidos para la salud y el medio ambiente.

El escenario de transformación agrícola hacia sistemas menos intensivos en el uso de recursos también mostró efectos positivos, al contribuir a la mejora del estado ambiental de las masas de agua.

Por último, se evaluó un escenario de recuperación de costes que consideraba la eliminación de los subsidios para la reutilización del agua. Este escenario tuvo un impacto negativo, ya que los mayores costes del agua regenerada desincentivarían su uso por parte de los agricultores, afectando negativamente sus ingresos

6. ¿CÓMO MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REUTILIZACIÓN DE AGUA?

Actualmente, existen pocas herramientas que permitan priorizar y planificar de manera eficiente proyectos de reutilización de agua regenerada en la agricultura. Para abordar esta necesidad, el proyecto RECLAMO ha desarrollado una metodología basada en un análisis coste-beneficio que permite comparar los costes de infraestructura y operación con los beneficios esperados de la reutilización de agua regenerada para riego agrícola y, por tanto, priorizar proyectos en función de su relación beneficio neto/coste (Bolinches et al., 2022). Además, se ha creado un algoritmo que optimiza la distribución de agua regenerada desde las plantas de regeneración hasta las parcelas agrícolas. Este algoritmo define la red de distribución de tuberías según dos criterios: la distancia mínima, que reduce los costes de instalación, y la máxima relación coste-beneficio, que optimiza el rendimiento agrícola neto derivado del uso de agua regenerada. Diseñado para ser práctico y accesible para los gestores de infraestructuras, el algoritmo se adapta fácilmente a las características específicas del territorio mediante la modificación de parámetros como la eficiencia de las bombas, la presión del riego o los costes de instalación (Bolinches et al., 2021c)

La metodología desarrollada facilita la identificación de las plantas de tratamiento de aguas residuales más propicias para albergar una planta de regeneración, considerando la proximidad a los usuarios potenciales, así como los beneficios derivados de la oferta adicional de agua. Esto asegura que los recursos disponibles se destinen a proyectos con mayor viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo, optimizando tanto la inversión como el impacto positivo en la gestión hídrica.

La aplicación de esta metodología en la región del Alto Guadiana (acuífero de la Mancha Occidental) mostró que la viabilidad de los proyectos varía significativamente según la localización y las características de

los usuarios, siendo los beneficios netos, estrechamente ligados a la presencia de cultivos de alto valor, el principal factor determinante (Bolinches et al., 2022). Sin embargo, los costes asociados también desempeñan un papel crucial, especialmente en relación con la calidad del agua, que influye directamente en la tecnología de tratamiento requerida. La ultrafiltración, clave para garantizar estándares de calidad en el riego agrícola, solo es competitiva en contextos de tasas de interés muy bajas debido a sus elevados costes de instalación y operación.

Esta metodología permite simular escenarios que ayudan a los responsables de la toma de decisiones a evaluar diferentes estrategias de reutilización de agua. Por ejemplo, se puede analizar el impacto de ampliar la capacidad de las plantas de regeneración juntamente con la capacidad de almacenamiento para una gestión a más largo plazo o evaluar cambios en las tecnologías de tratamiento según la calidad requerida del agua.

7. ¿QUÉ IMPACTOS PODRÍA TENER INCREMENTAR EL USO DE AGUA REGENERADA EN LA AGRICULTURA?

Los impactos esperados se han evaluado a través de una plataforma de modelización integrada que combina modelos agronómicos, hidrológicos, y económicos. Esta herramienta, diseñada como un sistema de apoyo a la decisión, permite simular la interacción entre los sistemas agrícola e hídrico, analizando el efecto de distintas estrategias de gestión del agua en los cultivos, los ingresos de los agricultores y los usos ambientales. Su enfoque integral facilita una planificación más informada, eficiente y sostenible de los recursos hídricos y agrícolas.

El modelo agronómico-hidrológico, basado en el sistema WEAP-MABIA (Sistema de Evaluación y Planificación del Agua) permite simular la transpiración y evaporación diaria de los cultivos, además de evaluar la disponibilidad de agua bajo diferentes escenarios climáticos. Esta información se integra con el modelo económico, formulado como un modelo de programación matemática no lineal en GAMS (General Algebraic Modeling System), que simula las decisiones de los agricultores en cuanto a distribución de cultivos y técnicas de riego. Esta integración proporciona un análisis detallado del consumo de agua, el uso de la tierra y los ingresos

agrícolas, así como una evaluación de los beneficios y las repercusiones ambientales de las estrategias de reutilización de agua.

La plataforma de modelización integrada se aplicó en el Alto Guadiana, específicamente en el acuífero de la Mancha Occidental, para evaluar la viabilidad de la reutilización de agua regenerada como alternativa sostenible frente a la extracción de agua subterránea y la sobreexplotación del acuífero (Blanco-Gutiérrez et al., 2024). Este acuífero, gravemente sobreexplotado debido a la creciente demanda agrícola y la insuficiente regulación, ejemplifica el conflicto entre el desarrollo agrícola y la conservación ambiental en España, con impactos negativos en ecosistemas emblemáticos como Las Tablas de Daimiel.

La reutilización de agua regenerada ya ha demostrado ser una solución viable en comunidades de regantes como Los Auriles (Tomelloso) y La Serna (La Solana), donde ha sido adoptada con éxito (Bolinches et al., 2021a). Sin embargo, queda por explorar su implementación a mayor escala en otras comunidades de regantes, evaluando su capacidad para sustituir el uso de agua subterránea y analizar su impacto en la sostenibilidad hídrica regional.

Los resultados indican que la reutilización de agua regenerada puede reducir la dependencia del bombeo de agua subterránea, aliviando la presión sobre el acuífero y mejorando los ingresos agrícolas. Se estima una reducción del 16% en las extracciones de agua subterránea, contribuyendo a estabilizar los niveles del acuífero, además de disminuir la demanda insatisfecha de agua. Esto podría traducirse en un aumento promedio del 12% en la renta de los agricultores, llegando al 20-25% en algunas zonas. Sin embargo, podrían surgir impactos negativos aguas abajo, como en Las Tablas de Daimiel, lo que subraya la importancia de considerar los efectos sobre los caudales ecológicos y de gestionar estas estrategias desde una perspectiva integral que abarque toda la cuenca (Blanco-Gutiérrez et al., 2024).

En la cuenca del Segura, específicamente en la región del Campo de Cartagena, se ha aplicado un modelo agro-económico a nivel de explotación para analizar el papel de las aguas no convencionales, como la regenerada y la desalada, en la agricultura de regadío frente al escenario de reducción del agua dis-

ponible del trasvase Tajo-Segura (Villacorta-Ranera et al., 2024c). Este análisis se basa en un modelo de Programación Matemática Positiva (PMP) que integra los principales cultivos de la región y las fuentes de agua disponibles, permitiendo simular cómo las limitaciones hídricas, incluida la calidad del agua en términos de salinidad, pueden afectar la productividad agrícola y la sostenibilidad del uso del agua.

Los resultados muestran que las fuentes de agua no convencionales podrían mitigar los impactos de la reducción del trasvase, aunque requieren inversiones y estímulos económicos para maximizar su adopción. En particular, el agua regenerada, cercana a su capacidad de uso potencial, presenta un margen limitado de expansión, pero su mezcla con otras fuentes resulta crucial para reducir los problemas de salinidad y optimizar el coste del agua, fortaleciendo así la sostenibilidad del sistema agrícola en la región.

8. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA PROMOVER LA EXPANSIÓN DE LA REUTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA PARA RIEGO AGRÍCOLA?

A continuación, se presenta un análisis DAFO que sintetiza las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del uso de agua regenerada en la agricultura, seguido de acciones destinadas a fomentar su expansión. Este análisis, basado en las experiencias y aprendizajes clave del proyecto, ha sido elaborado de manera participativa, contando con la colaboración de expertos y representantes de los grupos de interés.

Como resultado del análisis de la matriz anterior y partiendo de los resultados de las actividades de modelización y de las consultas a grupos de interés en el marco de los análisis participativos desarrollados en el proyecto), se propone el siguiente Plan de Acción para promover la expansión de la reutilización de agua regenerada para riego agrícola. El Plan se compone de 6 líneas estratégicas cada una de las cuales incluye un conjunto de acciones que se enumeran a continuación.

DEBILIDADES

- El agua regenerada es cara para una parte importante del sector agrícola, sin apoyo financiero en forma de subsidios directos o indirectos.
- El control de los costes energéticos en la regeneración del agua es complicado.
- Se necesitan infraestructuras de almacenamiento y distribución por el desajuste espacio-temporal entre la producción de agua y la demanda de agua.
- Problemas de salinidad que comprometen la calidad del agua regenerada, generando preocupaciones sobre su impacto en la planta y el suelo.
- Impactos ambientales negativos, asociados a la gestión de lodos y a las posibles alteraciones en los caudales ecológicos, especialmente en las regiones del interior.
- Falta de asesoramiento técnico experto, en cuanto al manejo de la calidad, mezcla de recursos e impacto en suelos y cultivos.
- Falta de conocimiento sobre los beneficios y bajo riesgo del agua regenerada.
- Complejidad en la gestión del agua regenerada, que exige monitoreo, permisos, y planes de gestión de riesgo.
- Recurso limitado por el volumen de aguas residuales tratadas.

FORTALEZAS

- Suministro estable con independencia de las condiciones climáticas y sequías.
- La calidad y seguridad de los cultivos alimentarios irrigados con agua regenerada ha sido probada por numerosos estudios y proyectos.
- Amplia experiencia y casos de éxito en el uso de agua regenerada (como la cuenca del Segura).
- La tecnología para el tratamiento de regeneración está disponible y es avanzada.
- En zonas costeras, el agua regenerada es un recurso adicional (contribución neta de agua a la cuenca).
- Nueva legislación disponible que apoya el desarrollo del agua regenerada (p. ej., nuevo Real Decreto 1085/2024).
- El agua regenerada proporciona nutrientes (nitrógeno y fósforo) de manera muy similar a la fertirrigación.
- La integración del agua regenerada con otras fuentes mejora la disponibilidad hídrica y abarata costes.
- Alivia la presión sobre los ecosistemas acuáticos, sustituyendo parcialmente a las extracciones de agua superficial y/o subterránea.

AMENAZAS

- Cambios regulatorios. Necesidad de adaptarse a la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas próximamente en vigor.
- Bajo valor de productos agrícolas y falta de rentabilidad en algunas explotaciones.
- Aplicación del principio de la recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua y fin de los subsidios al agua regenerada en algunas zonas (p. ej., cuenca del Segura).
- Conflictos socio-políticos. Problemas de coordinación institucional y falta de entendimiento común entre administraciones (a nivel sectorial y territorial).
- Preocupación creciente por los contaminantes emergentes y su impacto sobre la seguridad alimentaria y la salud.
- Incertidumbre climática. Las sequías y la variabilidad climática aumentan la demanda de agua, complicando la planificación de largo plazo del agua.

OPORTUNIDADES

- Mejora de la tecnología. Los avances en eficiencia energética y regeneración tienden a reducir costes y hacer la reutilización del agua más competitiva.
- Apuesta por las energías renovables, en particular la fotovoltaica para hacer más sostenible y barata el agua regenerada.
- Potencial de crecimiento, a través de un mejor aprovechamiento de las aguas residuales.
- Disponibilidad creciente de estudios e información sobre los efectos positivos del uso de agua desalinizada y agua regenerada.
- Creciente preocupación social sobre los episodios de sequía intensificados por el cambio climático.
- Movimiento hacia una economía circular y una economía verde. Tendencia hacia el desperdicio cero y fuentes de agua alternativas más sostenibles.
- Limitación de los recursos convencionales (superficiales y subterráneos), que aceleran la búsqueda de fuentes de agua alternativas.

Tabla 1. Matriz DAFO. Los factores en cada bloque están organizados por orden de importancia, priorizados según las perspectivas de los grupos de interés

Fuente: Elaboración propia

Línea Estratégica	Objetivo	Acciones
1. Inversión en infraestructuras	Mejorar la infraestructura de distribución, almacenamiento y tratamiento de agua regenerada para hacerla más accesible, reducir los costes asociados y fomentar economías de escala	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar la instalación de plantas de regeneración en estaciones de tratamiento de aguas residuales ubicadas estratégicamente, considerando la proximidad a áreas agrícolas con potencial para hacer un uso adecuado y rentable del recurso. • Inversión en sistemas de almacenamiento de agua regenerada que permitan maximizar el uso de los recursos tratados aumentando su potencial. • Optimizar la red de distribución del agua regenerada, asegurando un diseño eficiente que minimice los costes de infraestructura y maximice la cobertura de terrenos agrícolas de alta productividad. • Inversión en sistemas de monitoreo en tiempo real que faciliten el control de riesgos relacionados con la calidad del agua • Promover la inversión privada en infraestructuras para la regeneración y la reutilización del agua en la agricultura.
2. Financiación de proyectos y políticas de incentivos	Facilitar la financiación de la ejecución de proyectos prioritarios y que favorezca la adopción del uso de agua regenerada en la agricultura de regadío a través de incentivos adecuados	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de partidas presupuestarias que faciliten la implantación de sistemas de tratamiento terciario y cuaternario en plantas de tratamiento de agua residuales ubicadas en emplazamientos estratégicos. • Crear programas de incentivos financieros, incluidos beneficios fiscales y la subvención de los costes de tratamiento y regeneración de los recursos tratados, transporte y almacenamiento del agua regenerada, facilitando la adopción de esta práctica. • Establecer incentivos financieros para el uso de energías renovables que abaraten el coste de tratamientos y transporte del agua.
3. Gestión integrada, planificación estratégica y coordinación institucional	Promover la implementación de una gestión integrada de los recursos hídricos mediante la planificación estratégica y la evaluación de diferentes escenarios futuros, que promueva la sostenibilidad de la gestión y uso de los recursos en sus dimensiones ambiental, económica y social.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar las estrategias de uso de agua regenerada a distintas escalas territoriales, considerando aspectos socioeconómicos, técnicos y medioambientales, para facilitar una planificación adaptativa que optimice la utilización del recurso. • Facilitar la cooperación entre diferentes actores, incluyendo autoridades del agua, comunidades de regantes y otros grupos de interés, para co-diseñar y validar estrategias que maximicen el impacto positivo del agua regenerada. • Implantar mecanismos de coordinación institucional, con especial énfasis en la coordinación entre administraciones a distintas escalas (nacional, regional y local) y entre distintas competencias políticas (medioambiente, agricultura, infraestructuras) y simplificar los procesos administrativos.
4. Formación técnica, capacitación y asesoramiento a agricultores y comunidades de regantes	Mejorar la formación y capacidad de los agricultores en relación con el riego de cultivos con agua regenerada.	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de programas de asesoramiento y formación dirigidos al personal técnico de comunidades de regantes, sobre el manejo y la gestión de riesgos relativos al riego con agua regenerada. • Establecer programas de capacitación dirigidos a agricultores. • Facilitar el asesoramiento a agricultores y comunidades de regantes en relación a normativa, reglamentación y trámites administrativos vinculados al uso de aguas regeneradas.
5. Fomento de la aceptación social del agua regenerada	Mejorar la percepción pública del agua regenerada a través de la educación y la participación de los agricultores y la sociedad en general.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar campañas de sensibilización y formación dirigidas a los agricultores y a la comunidad general, destacando los beneficios del uso de agua regenerada, como su contribución a la economía circular y la resiliencia durante las sequías. • Implementar programas piloto de riego con agua regenerada en áreas agrícolas seleccionadas, involucrando a los agricultores para demostrar la seguridad, efectividad y rentabilidad de este recurso.
6. Investigación y desarrollo	Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y líneas de negocio innovadoras que apoyen el uso de agua regenerada en la agricultura.	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el desarrollo y la implementación de tecnologías que mejoren la calidad del agua regenerada, reduciendo los niveles de salinidad y eliminando contaminantes emergentes que puedan afectar la calidad de los cultivos. • Crear e implementar líneas de programación dentro de los planes de I+D+i que financien específicamente la investigación y el desarrollo tecnológico en tecnologías de reducido coste y consumo energético para el tratamiento y regeneración de aguas residuales. • Desarrollar sistemas financieros y modelos de negocio que permitan a las comunidades de regantes acceder a financiamiento para la infraestructura necesaria, incluyendo sistemas de almacenamiento y transporte del agua regenerada.

Tabla 2. Plan de acción para promover la expansión de la reutilización de agua regenerada para riego agrícola

Fuente: Elaboración propia

Referencias

- Ballesteros-Olza, M., Blanco-Gutiérrez, I., Esteve, P., Gómez-Ramos, A., & Bolinches, A. (2022). Using reclaimed water to cope with water scarcity: an alternative for agricultural irrigation in Spain. *Environmental Research Letters*, 17, 125002. DOI: 10.1088/1748-9326/aca3bb
- Ballesteros-Olza, M., Stempfle, S., Blanco-Gutiérrez, I., Gómez-Ramos, A., Giannoccaro, G., & De Gennaro, B. (2024). Do non-conventional water resources lead to a better performance of irrigation communities? A comparative analysis between the regions of Murcia (Spain) and Apulia (Italy). *EGU General Assembly 2024*, Viena (Austria), 14–19 de abril de 2024. *Actas del Congreso*, EGU24-3941, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-3941>.
- Blanco-Gutiérrez, I., Esteve, P., Garrido, A., Gómez-Ramos, A., Arce, A., Zubezu, S., Díaz-Ambrona, C. H., Sánchez, R., Calatrava, J., & López-Correa, J. M. (2021). RECLAMO: Unlocking the potential of wastewater reuse for agricultural irrigation in Spain. *Research Ideas and Outcomes*, 7, e76793. DOI: 10.3897/rio.7.e76793
- Blanco-Gutiérrez, I., Esteve, P., Mautner, M., Seifollahi-Aghmiuni, S., & Escobar, M. (2024). Reclaimed Water Reuse for Sustainable Agricultural Water Management: A Hydro-Economic Perspective. *RETASTE Conference*. Herakleion (Grecia), 25-27 de septiembre, 2024. *Actas del Congreso*, Vol. 4, RETASTE-AWR-878, pp. 110-111. ISBN: 978-618-84774-7-6.
- Bolinches, A., & Blanco-Gutiérrez, I. (2021a). Current state of reclaimed water reuse for irrigation in selected case studies in Spain. *RECLAMO Project Deliverable D1.1-Part II*. CEIGRAM, Universidad Politécnica de Madrid. <https://zenodo.org/record/4882669#.YLfz6gzZyw>
- Bolinches, A., Blanco-Gutiérrez, I., & Esteve, P. (2021b). Current state of reclaimed water reuse for irrigation in Spain. *RECLAMO Project Deliverable D1.1-Part I*. CEIGRAM, Universidad Politécnica de Madrid. <https://zenodo.org/record/4883076#.YLfqqgzZyx>
- Bolinches, A., Blanco-Gutiérrez, I., Zubezu, S., Esteve, P., & Gómez-Ramos, A. (2021c). *WaterReuseDistributionNetwork (1.0)*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.4662471
- Bolinches, A., Blanco-Gutiérrez, I., Zubezu, S., Esteve, P., & Gómez-Ramos, A. (2022). A method for the prioritization of water reuse projects in agriculture irrigation. *Agricultural Water Management*, 263, 107435. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107435
- Gómez-Ramos, A., Blanco-Gutiérrez, I., Ballesteros-Olza, M., & Esteve, P. (2024). Are non-conventional water resources the solution for the structural water deficit in Mediterranean agriculture? The case of the Segura River Basin in Spain. *Water*, 16, 929. DOI: 10.3390/w16070929
- Villacorta-Ranera, C., Eckstein, G., & Blanco-Gutiérrez, I. (2024a) Analysis of Barriers to Reclaimed Water Reuse in Spanish Agriculture: A Comprehensive Review and Implementation Prospects. *Water International* (en revision)
- Villacorta-Ranera, C., Blanco-Gutiérrez, I., & Novo, P. (2024b). Disentangling social perspectives on the use of reclaimed water in agriculture using Q methodology. *EGU General Assembly 2024*, Viena (Austria), 14–19 de abril de 2024. *Actas del Congreso*, EGU24-605, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-605>
- Villacorta-Ranera, C., Blanco-Gutiérrez, I., Escrivá-Bou, A., & Esteve, P. (2024c) Adapting to Water Scarcity: The Role of Non-Conventional Water Resources in the Segura River Basin of Southern Spain. *American Geophysical Union's (AGU) 2024 annual meeting*. Washington D.C. (Estados Unidos), 9-13 de diciembre de 2024. *Actas del Congreso*, H13G-1093. <https://agu.confex.com/agu/agu24/meetingapp.cgi/Paper/1758365>

Agradecimientos:

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto RECLAMO (The contribution of water REuse to a resourCe-efficient and sustainable wAter manageMent for irrigatiOn), del Ministerio español de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación (Ref. PID2019-104340RA-I00) (2020-2024). Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que, con su tiempo, compromiso y generosidad, compartieron información y opiniones con el equipo RECLAMO.

Más información:

<https://blogs.upm.es/reclamo/>

<https://www.linkedin.com/in/reclamo-project-56210b210/>

<https://x.com/reclamoceigram>

Contacto:

Dr. Prof. Irene Blanco Gutiérrez

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas

Universidad Politécnica de Madrid

irene.blanco@upm.es

Las opiniones expresadas en este policy brief son de los coautores y no deben considerarse como una posición oficial de las instituciones a las que representan.